

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	

ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Умарова Шахноза Акбаровна

старший преподаватель кафедры «Международная экономика и бизнес»
Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г. В.

Плеханова

E-mail: shakhnoza_um@mail.ru

Тел.: +998 91 135-22-73

Аннотация. Исследуются ключевые вызовы и перспективы развития современных развивающихся рынков в условиях трансформации мировой экономики. Развивающиеся страны становятся важнейшими центрами экономического роста, формируя значительную долю мирового ВВП и оказывая всё более заметное влияние на глобальные политические, социальные и технологические процессы. Особое внимание уделяется трём стратегическим направлениям развития: инфраструктурной модернизации, развитию человеческого капитала и цифровой трансформации. Обосновывается роль человеческого капитала как ключевого ресурса экономики XXI века. Подчёркивается значение инвестиций в образование и профессиональную подготовку кадров, а также раскрывается потенциал цифровых технологий как инструмента преодоления инфраструктурных ограничений и повышения эффективности экономики.

Ключевые слова: развивающиеся рынки, инфраструктурная модернизация, человеческий капитал, цифровая трансформация, экономический рост, инновации, цифровые технологии, инвестиции, конкурентоспособность.

Annotatsiya. Global iqtisodiyotning transformatsiyasi sharoitida zamonaviy rivojlanayotgan bozorlarning asosiy muammolari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy o'sishning muhim markazlariga aylanib, jahon yalpi ichki mahsulotining salmoqli qismini shakllantirmoqda hamda global siyosiy, ijtimoiy va texnologik jarayonlarga tobora kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, inson kapitalini rivojlantirish va raqamli transformatsiya rivojlanishning ustuvor strategik yo'nalishlari sifatida yoritilgan. Inson kapitalining XXI-asr iqtisodiyotidagi hal qiluvchi o'rni asoslab berilgan. Ta'lim va kasbiy tayyorgarlikka investitsiya kiritishning ahamiyati ta'kidlanib, raqamli texnologiyalarning infratuzilmaviy cheklovlarni bartaraf etish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanayotgan bozorlar, infratuzilmani modernizatsiya qilish, inson kapitali, raqamli transformatsiya, iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, investitsiyalar, raqobatbardoshlik.

Abstract. The study examines the key challenges and development prospects of modern emerging markets in the context of the transformation of the global economy. Developing countries are becoming major centers of economic growth, accounting for a significant share of global GDP and exerting an increasingly substantial influence on global political, social, and technological processes. Particular attention is devoted to three strategic areas of development: infrastructure modernization, human capital development, and digital transformation. The role of human capital as a fundamental resource of the twenty-first-century economy is substantiated. The importance of investments in education and professional training is emphasized, while the potential of digital technologies as a tool for overcoming infrastructure constraints and enhancing economic efficiency is highlighted.

Keywords: emerging markets, infrastructure modernization, human capital, digital transformation, economic growth, innovation, digital technologies, investment, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Последние несколько лет ознаменовались существенным изменением роли развивающихся рынков в мировой экономике. Из рынков сырья или рынков сбыта для транснациональных корпораций они превратились в самостоятельных игроков, оказывающих значительное влияние на политическое, экономическое, социальное и технологическое развитие мира.

В 2025 году семь ведущих развивающихся стран уже превзошли страны «Большой семёрки» по совокупному размеру экономики, тогда как население развивающегося мира превышает население стран с развитой экономикой в 7–8 раз. Согласно прогнозам, в 2026 году доля стран БРИКС в мировом ВВП достигнет рекордных 39,2 %, опережая страны G7. Крупнейшие развивающиеся экономики, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция, формируют значительную долю мирового валового внутреннего продукта.

Значительное влияние развивающихся рынков на мировой бизнес обусловлено трансформационным характером производимых, приобретаемых и реализуемых ими товаров и услуг. Рынки, которые традиционно относят к категории быстроразвивающихся, в ближайшие десятилетия будут играть определяющую роль в развитии мировой экономики.

Глубокое понимание вызовов и возможностей, стоящих перед Республикой Узбекистан, определяет приоритетные направления государственной политики и способствует выработке эффективных механизмов их реализации.

В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана, представленном 26–12–2025, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев определил макроэкономические показатели в качестве ключевых ориентиров развития на 2026 год. При этом цели по дальнейшему развитию стартап-экосистемы закреплены в долгосрочной стратегии инновационного развития республики. Наступающий год был обозначен главой государства как важный этап дальнейших преобразований. Прогнозируемый рост экономики на уровне 6,6 % позволит довести объём ВВП Узбекистана до 167 млрд долларов США. Это свидетельствует о том, что страна сможет досрочно достичь показателя в 160 млрд долларов США, первоначально предусмотренного Стратегией «Узбекистан – 2030». Для обеспечения качественного роста в промышленности реализуется программа двукратного повышения производительности труда и энергоэффективности с привлечением 200 млн долларов США грантовых средств и кредитов международных финансовых институтов [1].

Реализация данных приоритетов направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения, сокращение межрегиональных различий и достижение сбалансированного развития всех отраслей экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современных условиях развития мировой экономики развивающиеся рынки становятся важнейшими центрами экономического роста, инновационной активности и международного сотрудничества. Вместе с тем данные страны сталкиваются с серьёзными структурными ограничениями, связанными с недостаточным уровнем развития инфраструктуры, дефицитом качественного человеческого капитала и необходимостью ускоренной цифровой трансформации. В научной литературе указанные направления рассматриваются как ключевые факторы обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического развития.

Теоретические основы исследования инфраструктурной модернизации были сформированы в рамках неоклассической и институциональной экономических теорий. Согласно работам Р. Барро, Д. Норты и других исследователей, развитие инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономический рост посредством снижения транзакционных издержек, повышения эффективности распределения ресурсов и расширения инвестиционных возможностей [2].

Современные исследования подтверждают, что качественная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура способствует повышению производительности труда, росту предпринимательской активности и интеграции национальных экономик в глобальные цепочки создания стоимости.

По мнению многих авторов, инфраструктурные инвестиции обладают значительным мультипликативным эффектом. Исследования последних лет показывают, что модернизация транспортных сетей, логистических систем и объектов энергетики создаёт предпосылки для устойчивого развития промышленности, сферы услуг и международной торговли. Вместе с тем для большинства развивающихся стран характерны недостаточный уровень финансирования инфраструктурных проектов, высокий износ основных фондов и ограниченный доступ к современным технологиям, что снижает эффективность экономических преобразований [3].

Важное место в экономической науке занимает теория человеческого капитала, разработанная Т. Шульцем и Г. Беккером. Согласно данной концепции инвестиции в образование, профессиональную подготовку, здравоохранение и развитие компетенций рассматриваются как фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности экономики [4, 5]. Впоследствии теория получила

развитие в трудах П. Ромера и Р. Лукаса [6], которые доказали, что накопление знаний и человеческого капитала является одним из основных источников долгосрочного экономического роста.

Современные исследования свидетельствуют о том, что качество человеческого капитала становится определяющим фактором успешной адаптации национальных экономик к технологическим изменениям. Высокий уровень образования населения способствует ускоренному внедрению инноваций, развитию предпринимательства и повышению эффективности использования цифровых технологий. В то же время развивающиеся рынки сталкиваются с рядом проблем, включая неравномерный доступ к образовательным ресурсам, недостаточное финансирование системы образования, дефицит высококвалифицированных специалистов и миграцию кадров в более развитые страны.

По мнению академика К. Х. Абдурахманова, «человеческий капитал играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Республики Узбекистан, выступая основным источником прогресса и устойчивого роста. Под человеческим капиталом понимается совокупность знаний, навыков и компетенций, используемых человеком для удовлетворения собственных потребностей и потребностей общества» [7]. Данная трактовка отражает многомерную структуру человеческого капитала, включающую интеллект, образование, здоровье, трудовой потенциал и качество жизни, которые в совокупности определяют способность личности эффективно участвовать в профессиональной и общественной деятельности.

Отечественный исследователь Л. Н. Хазраткулова в своих работах подчёркивает, что «индекс человеческого развития является важнейшим инструментом комплексной оценки уровня жизни населения и эффективности государственной социальной политики. Его использование позволяет не только объективно измерять результаты социально-экономического развития, но и выявлять диспропорции между регионами, что создаёт основу для адресных мер в области здравоохранения, образования и доходной политики» [8]. Следовательно, индекс человеческого развития выступает комплексным инструментом оценки качества жизни населения и результативности социальной политики государства, обеспечивая возможность определения приоритетных направлений развития человеческого капитала.

Отдельное направление научных исследований посвящено цифровой трансформации экономики. В условиях Четвёртой промышленной революции цифровые технологии становятся важнейшим фактором повышения конкурентоспособности государств и компаний. В работах К. Шваба, Э. Бриньолфссона, Э. Макафи, Г. Б. Клейнера и Е. В. Балацкого отмечается, что цифровая трансформация оказывает существенное влияние на экономический рост, рынок труда, инновационное развитие и систему государственного управления [9].

На наш взгляд, «в качестве основных элементов и факторов инновационного развития выступают интеллектуальные ресурсы, научные знания, информационные технологии и инвестиции. Практика подтверждает, что новые или усовершенствованные методы управления и технологии, товары и услуги, то есть различные виды инноваций, определяют конкурентоспособность экономической системы, в рамках которой они разрабатываются и реализуются» [10].

Таким образом, особое внимание в современной литературе уделяется взаимосвязи инфраструктурной модернизации, человеческого капитала и цифровой трансформации. Большинство исследователей сходятся во мнении, что данные факторы не могут рассматриваться изолированно друг от друга. Эффективное развитие цифровой экономики требует наличия современной телекоммуникационной инфраструктуры, надёжного энергетического обеспечения и квалифицированных кадров, обладающих необходимыми цифровыми компетенциями, что способствует повышению конкурентоспособности и устойчивости развивающихся рынков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы системного и сравнительного анализа, обобщения научной литературы и анализа статистических данных международных организаций. Информационную базу исследования составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показал, что на развивающихся рынках ключевые вызовы связаны с необходимостью одновременного развития инфраструктуры, человеческого капитала и цифровой

трансформации, поскольку данные направления тесно взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга.

Недостаточно развитая инфраструктура ограничивает экономический рост и снижает эффективность внедрения новых технологий, в то время как модернизация транспортных, энергетических и коммуникационных систем становится основой повышения инвестиционной привлекательности и ускорения социально-экономического развития.

Однако даже при наличии современной инфраструктуры устойчивое развитие невозможно без качественного человеческого капитала, поскольку уровень образования, профессиональных навыков и способность к адаптации напрямую влияют на производительность труда и внедрение инноваций.

В данном контексте цифровая трансформация выступает важнейшим фактором ускорения экономических процессов, расширяя доступ к информации, финансовым услугам и государственным сервисам, однако её эффективность также зависит от уровня подготовки населения и доступности технологической инфраструктуры.

На основании полученных результатов установлено, что устойчивое развитие развивающихся рынков возможно только при комплексном подходе, при котором инфраструктурная модернизация, развитие человеческого капитала и цифровизация рассматриваются как единая взаимосвязанная система.

Инфраструктура является одной из ключевых сфер реагирования на вызовы, стоящие перед быстроразвивающимися рынками, поскольку даже наиболее продвинутому из них предстоит продолжить масштабную работу для достижения уровня развитых экономик. Существующие пробелы в транспортной сфере, энергетике, коммунальном хозяйстве и телекоммуникациях создают препятствия для развития торговли и промышленности, ограничивают возможности технологического прогресса и оказывают влияние на качество жизни населения.

Можно выделить три этапа инфраструктурного развития, требующих различных подходов к разработке, финансированию и реализации проектов: создание базового уровня инфраструктуры, достижение международной конкурентоспособности и формирование высокотехнологичной инфраструктуры, включая строительство высокоскоростных железных дорог, морских мостов и сетей сверхбыстрой мобильной связи. Страны, находящиеся на продвинутой стадии развития, всё активнее инвестируют в проекты последнего типа, занимая ведущие позиции в мире по уровню технологических разработок. Такие проекты, как мост между Гонконгом и Макао, сеть высокоскоростных железных дорог в Китае и строительство аэропортов на искусственных островах, демонстрируют возможности современных строительных технологий.

Группе стран, находящихся на промежуточной стадии развития, предстоит выполнить значительный объём работ для перехода от базового уровня инфраструктуры к конкурентоспособному. Так, например, в Бразилии свыше 1,3 млн км дорог не имеют твёрдого покрытия при общей протяжённости 1,7 млн км, а в Индии данный показатель составляет 3,1 млн км из 6,3 млн км автомобильных дорог [11]. Во многих государствах Африки и ряда стран Азии значительная часть дорожной сети также остаётся без твёрдого покрытия, особенно в сельской местности.

Существует ещё один интегрированный тип инфраструктуры, значение которого возрастает во всех трёх группах развивающихся рынков, — целостная городская среда. Урбанизация является общемировой тенденцией, поскольку города предоставляют более широкие экономические возможности. Вместе с тем быстрый рост городских территорий сопровождается рядом вызовов, включая транспортную перегруженность, ухудшение экологической ситуации и необходимость повышения качества жилищных и санитарно-гигиенических условий. Страны, находящиеся на продвинутом этапе развития, активно инвестируют в системы «умного города», способствующие повышению эффективности управления транспортными и коммунальными сетями. Для менее обеспеченных стран особую актуальность приобретает поиск доступных, надёжных и эффективных решений наиболее актуальных инфраструктурных задач.

В целом, по оценкам исследования SKOLKOVO IEMS [11], для обеспечения инфраструктурных потребностей 25 наиболее населённых развивающихся стран в 2025 году требуется инвестировать более 4 трлн долл. США. В эту сумму входят 629 млрд долл. США на развитие энергетики, 415 млрд долл. США на водоснабжение и коммунальные системы, 1,4 трлн долл. США на развитие транспортной сети и 1,6 трлн долл. США на системы связи.

Одной из ключевых задач является поиск источников необходимого финансирования, второй — повышение эффективности реализации проектов. Крупнейшим развивающимся рынкам необходимо совершенствовать механизмы привлечения государственных и частных инвестиций, а также определять наиболее эффективные институциональные форматы реализации проектов, сочетающие долгосрочные цели развития с высокой операционной эффективностью.

Развитие человеческого капитала. В течение последующих десятилетий быстроразвивающиеся

страны станут одним из важнейших источников человеческого капитала, способного обеспечивать ответы на глобальные вызовы современности. Около 84 % населения мира уже проживает в этих странах, включая 85 % молодёжи в возрасте до 14 лет, тогда как на их долю приходится около 40 % мирового номинального ВВП [12].

В современной экономике повышение конкурентоспособности невозможно без развития человеческого потенциала, поскольку существует прямая взаимосвязь между уровнем развития человеческого капитала, конкурентоспособностью и объёмом ВВП на душу населения. При этом качество человеческого капитала определяется не численностью населения, а уровнем образования и профессиональных навыков. Развитие талантов требует формирования соответствующих социальных институтов, и лишь ограниченное число быстроразвивающихся стран смогло в полной мере реализовать данный потенциал. В результате многие из них продолжают конкурировать за высококвалифицированные кадры с экономически более развитыми государствами.

Прежде всего быстроразвивающиеся страны сталкиваются с необходимостью обеспечения растущего населения качественным образованием и возможностями для дальнейшего развития. Более 700 млн человек в таких странах по-прежнему остаются неграмотными, причём почти две трети из них составляют женщины, а около одной шестой части — молодёжь [12].

Как развивать человеческий потенциал? Потенциал инвестиций в развитие человеческого капитала в быстроразвивающихся странах остаётся весьма значительным. Для увеличения расходов на образование всего на 1 % ВВП потребуется до 300 млрд долл. США, что более чем в два раза превышает бюджет США. В этих условиях особое значение приобретает эффективность принимаемых решений и рациональное использование имеющихся ресурсов. Благодаря активному развитию открытых образовательных технологий существующие пробелы в квалификации и образовании могут быть устранены значительно эффективнее, чем это было возможно ещё десятилетие назад.

Удержание квалифицированных специалистов остаётся одним из важных вызовов для быстроразвивающихся рынков, поскольку миграция высококвалифицированных кадров оказывает влияние на темпы долгосрочного экономического роста. В 2025–2026 г. более 180–200 млн человек покинули развивающиеся страны в поисках более широких экономических, социальных и институциональных возможностей, а также повышения уровня личной безопасности [13].

В то время как образованные и ориентированные на инновации группы населения зачастую стремятся реализовать свой потенциал за пределами быстроразвивающихся рынков, данные страны одновременно сталкиваются с необходимостью интеграции значительных потоков низкоквалифицированной рабочей силы. По оценкам ООН, численность международных мигрантов в мире составляет около 304 млн человек, что соответствует примерно 3,7–4 % населения планеты. Наиболее масштабные миграционные потоки сосредоточены как в развитых, так и в развивающихся странах, а среди крупнейших принимающих государств выделяются США, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты [13]. Миллионы людей, стремящихся к трудоустройству и повышению качества жизни, нуждаются в успешной социальной и экономической интеграции, что требует дальнейшего совершенствования соответствующих социальных институтов.

Развитие цифровых технологий. В области развития цифровых технологий страны продвинутой стадии постепенно приближаются к переднему краю мировых инноваций, о чём свидетельствуют их достижения в разработке суперкомпьютеров, робототехники и искусственного интеллекта. Перед странами промежуточной группы стоит двойная задача: сохранять конкурентоспособность в использовании цифровых технологий в промышленности и одновременно повышать доступность цифровых технологий для населения. Владение цифровыми технологиями превратилось в новый вид базовой грамотности, особенно для молодого поколения. Главной возможностью для бизнеса в странах ранней стадии развития является феномен «прыжка» (leapfrogging), предполагающий преодоление ограничений традиционной инфраструктуры посредством внедрения цифровых систем.

Масштаб рыночных возможностей в области цифровых технологий остаётся значительным во всех трёх группах стран. Совокупный объём инвестиций в данную сферу составляет приблизительно от 2 до 5 % ВВП, то есть до 1 трлн долл. США ежегодно.

Один только Китай является крупнейшим в мире рынком промышленной робототехники, а Индия ежегодно подключает к сети Интернет десятки миллионов новых пользователей.

Цифровые технологии не являются принципиально новым явлением, однако в настоящее время они достигли такого уровня развития, что превратились в одну из основных движущих сил глобальных преобразований. Они оказывают существенное влияние на деятельность корпораций, условия жизни общества и отдельных граждан. Быстроразвивающиеся рынки активно участвуют в данном процессе, а развитие цифровых технологий становится одной из сфер, в которой для них открываются возможности выхода на передовые позиции в создании и внедрении инноваций.

Существует значительный потенциал использования цифровых технологий для преодоления ограничений физической инфраструктуры, повышения социальной интеграции и создания экологически безопасных производственных объектов, способных существенно укрепить международную конкурентоспособность развивающихся рынков.

Однако для реализации данных возможностей необходимы стратегически выверенные решения в условиях глобальной цифровой конкуренции, поскольку ресурсы большинства развивающихся стран остаются более ограниченными по сравнению с развитыми экономиками.

Наступила эра «больших данных» — способность анализировать огромные объёмы неструктурированной информации всё больше приближается к возможностям искусственного интеллекта. Другими важными мировыми тенденциями являются мобильность и развитие социальных платформ, благодаря которым формируются сложные модели взаимодействия между людьми, находящимися на значительном расстоянии друг от друга, в том числе ранее неизвестными, для решения как личных, так и деловых задач.

Группа стран, находящихся на продвинутом этапе развития, постепенно приближается к переднему краю инновационной деятельности. Самый мощный в мире суперкомпьютер с 2012 года находился в Китае и на протяжении нескольких лет удерживал лидирующие позиции. В целом на развивающиеся страны приходится почти 30 % из списка 500 наиболее производительных вычислительных систем мира [13].

Китайские производители Huawei, ZTE, Lenovo и другие компании занимают всё более значительную долю международного рынка компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Одним из перспективных направлений дальнейшего развития является промышленная робототехника нового поколения, благодаря которой предприятия получают возможность существенно повысить уровень производительности.

Таким образом, продвинутые развивающиеся рынки располагают широкими возможностями для развития бизнеса, связанного с передовыми технологиями, в том числе благодаря относительно невысокой стоимости труда высококвалифицированных специалистов.

Что касается стран промежуточной группы, особенно Индии, Бразилии и Южной Африки, традиционно обладающих высоким уровнем развития информационных технологий, то перед ними стоит двойная задача: сохранять конкурентоспособность в использовании цифровых технологий в промышленном секторе и одновременно повышать доступность цифровых технологий для населения.

Например, Индия уже стала второй страной мира по количеству пользователей сети Интернет. По различным оценкам, в 2025 году в стране насчитывалось от 806 млн до более чем 1 млрд интернет-пользователей, что значительно превышает показатели большинства государств мира и уступает только Китаю [14]. В ближайшие годы десятки миллионов новых потребителей и клиентов, вероятно, получат доступ к сети Интернет. Фактически 2025 год стал периодом значительного цифрового прогресса: по некоторым оценкам, в течение года более 100 млн жителей Индии получили доступ к Интернету, что можно рассматривать как один из наиболее высоких показателей темпов цифровизации в мире [15].

Страны, находящиеся на раннем этапе развития, по-прежнему располагают менее мощными компьютерными системами, более медленным и дорогостоящим доступом к Интернету, а также менее сложным программным обеспечением. Вместе с тем они нередко демонстрируют впечатляющие результаты с учётом имеющихся ресурсов. Даже страны, находящиеся на начальном этапе развития и обладающие более ограниченными возможностями в других сферах, достигают заметных успехов в области цифровых технологий.

Показателен пример Нигера — одной из наименее обеспеченных стран мира с ограниченно развитой инфраструктурой. Несмотря на то, что лишь около 11 % населения имеет доступ к таким жизненно важным системам, как электро- и водоснабжение, а официальный уровень грамотности не превышает 30 %, мобильной связью пользуются около 48 % населения, что создаёт дополнительные возможности для дальнейшего развития цифровых технологий.

В то же время в Кении, являющейся типичным рынком ранней стадии развития, вероятность наличия мобильного телефона в домохозяйстве зачастую выше, чем наличие отдельных предметов бытового обустройства, что также свидетельствует о высокой степени распространения мобильных технологий среди населения.

Полученные результаты исследования подтверждают, что потенциальные возможности развивающихся стран являются весьма значительными. Быстроразвивающиеся рынки, находящиеся на промежуточной стадии развития, способны принять эстафету устойчивого экономического роста. Их потенциал и эффективность реализации стратегических преобразований во многом будут определять темпы роста мировой экономики.

Со временем разнообразие и различия между быстроразвивающимися рынками будут возрастать.

Эти страны продолжают активно развивать инфраструктуру, прежде всего в сферах энергетики, дорожного строительства и систем связи, постепенно переходя к реализации масштабных инфраструктурных проектов. Их технологические возможности будут охватывать широкий спектр направлений — от конкуренции с развитыми странами в области освоения космоса до широкого внедрения инновационных решений на национальном и региональном уровнях.

В сфере цифровых технологий данные рынки будут всё активнее участвовать в глобальной конкуренции на передовых позициях как в области разработки программного обеспечения, так и в производстве высокотехнологичного оборудования.

Наконец, эти страны обладают значительным потенциалом накопления и развития наиболее ценного ресурса современной экономики — человеческого капитала. Возможности его дальнейшего развития в государствах, находящихся на промежуточной стадии развития, остаются весьма существенными.

Страны, находящиеся на ранней стадии развития, могут демонстрировать более высокие темпы экономического роста — в отдельных случаях до 10 % в год. Это позволит некоторым из них существенно укрепить свои позиции в мировой экономике, повысить конкурентоспособность и сформировать прочную основу для дальнейшего качественного развития.

Многие из нынешних рынков с высоким потенциалом развития будут активнее интегрироваться в мировую экономику, привлекать внимание ведущих международных компаний и становиться перспективными направлениями для расширения международного сотрудничества и инвестиционной деятельности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что в условиях трансформации мировой экономики развивающиеся рынки становятся одними из ключевых драйверов глобального роста, формируя новые центры экономической активности, инновационного развития и международного сотрудничества. Вместе с тем их дальнейшее развитие во многом определяется способностью эффективно реагировать на комплекс взаимосвязанных вызовов, связанных с инфраструктурной модернизацией, развитием человеческого капитала и цифровой трансформацией.

Устойчивое развитие развивающихся рынков возможно только при реализации комплексной стратегии, основанной на синхронном развитии инфраструктуры, человеческого капитала и цифровых технологий. Рассмотрение данных направлений как единой взаимосвязанной системы способствует обеспечению долгосрочного экономического роста, повышению конкурентоспособности национальных экономик и улучшению качества жизни населения.

Для Республики Узбекистан результаты исследования имеют особую актуальность в условиях реализации масштабных социально-экономических преобразований и достижения стратегических целей развития страны. Повышение качества инфраструктуры, развитие человеческого капитала и ускорение цифровой трансформации выступают взаимодополняющими направлениями, способными обеспечить устойчивый экономический рост, повышение производительности труда, расширение инновационной активности и укрепление конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе.

В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития целесообразно рассматривать расширение инвестиционной активности в инфраструктурных проектах, совершенствование системы образования и подготовки кадров, а также создание благоприятных условий для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Реализация данных мер будет способствовать повышению устойчивости экономики, укреплению её инновационного потенциала и дальнейшей интеграции страны в мировое экономическое пространство.

Список использованных литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26–12–2025. Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/8834>
2. Барро Р. Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 824 с.
3. Косе М., Онзорге Ф. Долгосрочные перспективы экономического роста в развивающихся странах. – Вашингтон: Всемирный банк, 2023. – 290 с. Режим доступа: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects>
4. Беккер Г. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2003. – 672 с.
5. Шульц Т. Инвестиции в человеческий капитал // Вопросы экономики. – 1993. – № 1. – С. 45–60.
6. Romer P. M. The Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98, No. 5. – Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. – P. S71–S102. Режим доступа: https://web.stanford.edu/~klenow/Romer_1990.pdf

7. Абдурахманов К. Х., Зокирова Н. К., Шакаров З. Г. Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации экономики Республики Узбекистан // *Лидерство и менеджмент*. – 2022. – Т. 9, № 1. – С. 219–232. – DOI: 10.18334/lm.9.1.114285.
8. Хазраткулова Л. Н. Индекс человеческого развития как инструмент мониторинга уровня жизни населения // *Muhandislik va iqtisodiyot: ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*. – 2025. – № 10. – С. 496–501. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17435380>. Режим доступа: <https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal/article/view/1166>
9. Dong X., McIntyre S. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies // *Quantitative Finance*. – 2014. – Vol. 14. DOI: 10.1080/14697688.2014.946440.
10. Умарова Ш. А. Цифровые технологии в развитии розничного банкинга Республики Узбекистан // Развитие финансового рынка и предпринимательских структур в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Курск, 2024. – С. 178–180.
11. Четыре триллиона долларов на инфраструктуру: новая «золотая лихорадка». – Институт исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО, 2024.
12. Данные ООН. Глобальные проблемы международной миграции. Режим доступа: <https://www.un.org/en/global-issues/migration>
13. Данные агентства TOP500. Китайский суперкомпьютер Tianhe-2 занял первое место в 41-м списке TOP500. Режим доступа: <https://www.top500.org/news/chinas-tianhe-2-supercomputer-takes-no-1-ranking-on-41st-top500-list/>
14. Данные The Indian Express. Режим доступа: <https://indianexpress.com/>
15. NielsenIQ. Doing Well by Doing Good. – 2026. Режим доступа: <https://nielseniq.com/global/en/insights/report/2026/doing-well-by-doing-good/>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100